

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Субанов Турсун Тажибаевич

кандидат экономических наук, доцент Ошский государственный педагогический университет имени А.Ж. Мырсабекова, г. Ош, Кыргызстан ORCID: 0000-0003-3559-8295

Рахматуллаева Манзура Джалалидиновна

кандидат педагогических наук, доцент Ошский государственный педагогический университет имени А.Ж. Мырсабекова, г. Ош,

ORCID: [0009-0009-8744-2023](https://orcid.org/0009-0009-8744-2023)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20103209>

Аннотация. Как нам известно, одной из актуальных проблем системы образования Кыргызстана на сегодняшний день является переход учреждений к новым моделям образования. В условиях трансформации образовательные учреждения вынуждены изменить не только свои образовательные и операционные модели, используя цифровые технологии, новые подходы к обучению и научно-исследовательской деятельности, но и систему воспитания. В связи с этим, это требует усиление воспитательной работы образовательных учреждений. Поэтому, в качестве основной цели исследования определена поиск эффективных путей развития образовательного менеджмента учреждений, связанных с социометрическими отношениями между педагогами и учащимися.

Методика и методология. При проведении исследовательской работы использовались такие способы, как теоретические (анализ, синтез) и эмпирические (сравнение) методы исследования.

Информационно - эмпирической базой исследования послужили результаты работ ведущих учёных мира в области педагогического менеджмента, статистические данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Научная новизна определена путём выявления основных проблем развития социометрических отношений в процессе воспитания будущих учителей.

Результаты. Обоснована необходимость внедрения системы управления воспитательной деятельностью учащихся педагогических учебных заведений. На основе анализа предложен вариант организации системы эффективных социометрических отношений между преподавателем и учащимися.

Выводы. В результате исследования предложены основные направления по решению актуальных задач по воспитанию молодого поколения учителей в условиях трансформации высшего педагогического образования.

Ключевые слова: Педагогический менеджмент, социометрические отношения, будущие педагоги.

Annotatsiya. Ma'lumki, bugungi kunda Qirg'iziston ta'lim tizimining dolzarb muammolaridan biri bu muassasalarning yangi ta'lim modellariga o'tishidir. Transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalari nafaqat raqamli texnologiyalar, ta'lim va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yangicha yondashuvlar qo'llagan holda o'zlarining ta'lim va operatsion modellarini, balki tarbiya tizimini ham o'zgartirishga majbur bo'lmoqda. Shu munosabat bilan, bu ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlarni kuchaytirishni taqozo etadi. Shu sababli, tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi

sotsiometrik munosabatlar bilan bog‘liq muassasalarning ta‘lim menejmentini rivojlantirishning samarali yo‘llarini izlash belgilangan.

Usul va metodologiya. Tadqiqot ishini olib borishda nazariy (tahlil, sintez) va empirik (taqqoslash) tadqiqot usullari qo‘llanildi.

Tadqiqotning axborot-empirik asosini pedagogik menejment sohasidagi dunyoning yetakchi olimlari ishlarining natijalari, Qirg‘iziston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining statistik ma‘lumotlari tashkil etdi.

Ilmiy yangiligi bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyalash jarayonida sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishning asosiy muammolarini aniqlash orqali belgilandi.

Natijalar. Pedagogik ta‘lim muassasalari o‘quvchilarining tarbiyaviy faoliyatini boshqarish tizimini joriy etish zarurligi asoslab berildi. Tahlil asosida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi samarali sotsiometrik munosabatlar tizimini tashkil etish varianti taklif etildi.

Xulosalar. Tadqiqot natijasida oliy pedagogik ta‘limni transformatsiya qilish sharoitida yosh o‘qituvchilar avlodini tarbiyalashning dolzarb masalalarini hal etish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar taklif etildi.

Kalit so‘zlar: Pedagogik menejment, sotsiometrik munosabatlar, bo‘lajak pedagoglar.

Abstract. As we know, one of the pressing issues facing the Kyrgyz education system today is the transition of educational institutions to new models of education. In the context of this transformation, educational institutions are compelled to change not only their educational and operational models—by adopting digital technologies, new approaches to teaching, and research activities—but also their system of student development. Consequently, this requires strengthening the educational work of educational institutions. Therefore, the primary objective of this study is to identify effective ways to develop educational management in institutions, focusing on the sociometric relationships between teachers and students.

Methods and Methodology. The research utilized both theoretical (analysis, synthesis) and empirical (comparison) research methods.

The informational and empirical basis of the study was provided by the results of work by leading international scholars in the field of educational management, as well as statistical data from the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic.

The scientific novelty is determined by identifying the main problems in the development of sociometric relationships in the process of training future teachers.

Results. The necessity of implementing a system for managing the educational activities of students at teacher training institutions has been substantiated. Based on the analysis, a model for organizing effective sociometric relationships between teachers and students has been proposed.

Conclusions. As a result of the study, the main directions for addressing the pressing challenges of educating the younger generation of teachers in the context of the transformation of higher teacher education are proposed.

Keywords: Educational management, sociometric relationships, future teachers.

Введение. Как нам известно, в связи с отставанием системы образования от ведущих стран мира побудило государственных органов к переосмыслению политики развития национального образования. В связи с этим, одним из первых шагов в трансформации системы образования становится введение Указа Президента Кыргызской Республики “О национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы” (УП КР №221. 31.10.2028 г.). В ней указывается то, что “Мы должны создать собственную идеологию кыргызстанца нового тысячелетия, опираясь на свою культуру, в которой духовные ценности и отношение друг к другу, к семье, природе были выше, чем материальные блага” [23]. По мнению органов управления

страны, система образования должна ориентироваться на обучение будущего поколения кыргызстанцев с учётом рыночных требований. На наш взгляд, это требует модернизации и перестройки всей системы дошкольного, общеобразовательного и профессионального образования. В связи с модернизацией школьного образования введена “Концепция перехода на двенадцатилетнее школьное образование в Кыргызской Республике” [14]. Концепция требует при полноценном переходе к двенадцатилетней модели школьного образования подготовки педагогическими вузами страны учителей, имеющих опыт учебно - воспитательной работы по сингапурской системе обучения. При этом, в реформировании вузовского образования согласно “Концепции по трансформации высшего образования в модель “Университет 4.0”” “Все большую роль будут играть персонализированное обучение и применение искусственного интеллекта. Это позволит адаптировать образовательные программы под индивидуальные потребности и темп обучения каждого студента, что повышает качество и эффективность образования”[15]. По мнению многих практиков такой шаг даст возможность формировать у учащихся применимых на практике знаний, умений и навыков. Таким образом, сегодня система профессионального образования Кыргызстана проводит перспективные социально-экономические реформы в целях подготовки не только всесторонне развитого человека, но и полноценного идейно воспитанного и образованного на национальных традициях члена общества. В связи с этим, в процессе перехода к новым моделям образования возникает необходимость во внедрении различных форм образовательной, воспитательной и научной деятельности с использованием последних достижений науки и техники. При этом, сегодня в образовательных учреждениях материальная оснащённость учебно-воспитательного процесса последними достижениями научно-технического прогресса приводит к другим проблемам. К примеру, при введении новых форм организации системы от школьного до вузовского образования возникают проблемы социально - психологического характера, связанного с социометрическими отношениями между педагогом и учащимся. На практике использование на занятиях технических средств обучения начал разграничивать взаимоотношений в процессе обучения и воспитания. В связи с этим, возникает необходимость в изучении требований к педагогам в решении социометрических отношений между участниками образовательного процесса.

Методологическая основа исследования. Как нам известно, вопросы педагогического общения многие годы становилась объектом исследований многих учёных социологов, философов, педагогов и психологов. На наш взгляд, в решении этих проблем большой вклад внесли и советские педагоги и психологи. Об этом широко описываются в трудах о теории обучения советской педагогики, где большое значение придаётся психологическому климату и структуре взаимодействия в коллективе. Во многих трудах советских педагогов и психологов рассматриваются вопросы о влиянии формы организации обучения на мотивацию и успеваемость учащихся.

К числу советских учёных исследователей внёсших значительный вклад в развитие теории и практики социометрических отношений советской педагогики относятся такие выдающиеся учёные, как 1917-1931 гг., т.е. годы исследований проблем общего образования советской педагогики: Борис Васильевич Всевятский (1887-1987), Шолом Израилевич Ганелин (1894-1974), Александр Филиппович Естигнеев-Беляков (???), Альберт Петрович Пинкевич (1884-1937), Надежда Константиновна Крупская (1869-1939), Павел Петрович Блонский (1884-1941), Алексей Георгиевич Калашников (1893-1962), Моисей Михайлович Пистрак (1888-1937), Лев Семенович Выготский (1896-1934) и др., 1932-1950 гг., т.е. годы разработок теорий по повышению научного уровня подготовки учащихся: Иван Андреевич Каиров (1893-1978), Павел Никодимович Груздев (1889-1953), Савва Христофорович Чавдаров (1892-1962), Павел Николаевич Шимбирев (1883-1960), Борис Петрович Есипов (1894-1967), Николай Кириллович Гончаров (1902-1978), Иван Фомич Сवादковский (1895-1977), Раиса Григорьевна Лемберг (Лифшиц, 1883-1975), Иван Николаевич Казанцев (???), Михаил Александрович Данилов (1899-1973) и др.; 1960-1980 гг., т.е.

годы исследования вопросов по формированию мировоззрения, воспитания нравственных качеств, развития творческих способностей личности: Иван Трофимович Огородников (1900-1978), Влдаимир Ильич Загвязинский (1930-2021), Леонид Владимирович Занков (1901–1977), Василий Васильевич Давыдов (1930–1998), Даниил Борисович Эльконин (1904–1984), Исаак Яковлевич Лернер (1917-1996), Мирза Исмаилович Махмутов (1926-2008), Юрий Константинович Бабанский (1927-1987), Галина Ивановна Щукина (1908—1994), Александра Михайловна Громцева (1906-1988), Александр Михайлович Матюшкин (1927-2004), Алексей Николаевич Леонтьев (1903-1979), Петр Яковлевич Гальперин (1902-1988), Михаил Николаевич Скаткин (1900-1991) и др. Они рассматривали педагогическое общение как условие повышения качества обучения и воспитания учащихся.

Результаты исследования. Сегодня в условиях перехода системы просвещения страны к 12-летней школьной системе и профессионального образования модели “Университет 4.0” особое внимание уделяется социометрическим отношениям между педагогами и учащимися. Как нам известно, социометрические отношения между педагогами и учащимися как один из основных условий повышения качества обучения и воспитания рассматривались во многих трудах выдающихся педагогов. В связи с этим, сегодня при подготовке будущих педагогов возникает необходимость в детальном изучении не только зарубежных исследователей, но и отечественных педагогов.

Согласно историческим источникам, образование первого социалистического государства потребовала создание новой системы воспитания и обучения. В связи с этим во всех регионах страны начали создаваться образовательно-воспитательные учреждения. При этом с возникновением первых советских школ (единых трудовых школ I и II ступени, школ рабоче-крестьянской молодежи, школ фабрично-заводского ученичества и т.д.) потребовалась подготовить педагогов нового типа. В связи с этим, во всех регионах страны, в том числе и в Кыргызстане начали создаваться профессиональных педагогические учебные заведения. По данным очерков ведущих педагогов Кыргызстана первые профессиональные учебные заведения в качестве двухмесячных-шестимесячных учительских курсов появились с 1919 по 1924 годы в таких городах, как Пишпек, Токмок, Каракол и Ош. Позже, учительские курсы были преобразованы в одногодичные программы и переименованы в Пишпекский Центральный подготовительный курс воспитания и Ошский начальный воспитательный курс свободного Кара-Кыргыза [10,с.26]. С увеличением количества школ-интернатов (1918 г.), школ I (1918 г.) и II (1923 г.) ступеней, школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ, 1921г.), школ крестьянской молодежи (ШКМ, 1923 г.) в целях повышения качества обучения в Советском Кыргызстане потребовалась подготовить учителей нового формата. Только в 1923 году в Кара-Кыргызской автономной области обучались уже более 20 тыс. учащихся в 327 школах (из них 251- кыргызские школы) [20]. В связи с этим, подготовка истинно советского учителя потребовала обучения будущих педагогов, умеющих не только анализировать информацию, но и использовать новые актуальные технологии обучения. Поэтому, в целях углубленной подготовки будущих учителей позже с 1925 года учительские курсы были преобразованы из Пишпекского Центрального подготовительного курса воспитания в Киргизский институт просвещения (25.10.1925г., позже Центральный педагогический техникум, 1928 г.) [28] и Ошский начальный воспитательный курс свободного Кара-Кыргыза в Ошский педагогический техникум (15.01.1925г.) [25].

С открытием профессиональных учебных заведений возникли проблемы с подготовкой квалифицированных педагогических кадров. В связи с этим, Н.К. Крупская пишет: “Педобразование должно быть организовано по-новому. Первый год работы особенно труден для начинающего учителя. У учителя возникает масса вопросов, на которые он не находит ответа. Ему нужен совет. И вот педтехникум должен завести у себя бюро, которое помогало бы пошедшей на работу молодежи” [17,с. 137-138]. Поэтому, с тех пор первостепенной задачей руководителей была вопросы воспитания и обучения молодого поколения педагогов. При этом, в целях

реализации социометрических отношений между советским педагогом и учащимися в первом этапе особое внимание уделялось теории обучения, предложенной первыми советскими просветителями А.В. Луначарским (1875-1933), Н.К. Крупской (1869-1939) и т.д. В публичных трудах Н.К. Крупская писала о том, что: “если цель школы воспитывать сознательных строителей социализма – и методика будет совсем другая: все достижения науки будут использованы для того, чтобы научить самостоятельно мыслить, действовать коллективно, организованно, отдавая отчёт себе в результате своих действий, развивая максимум инициативы, самостоятельности” [17,с. 556-557]. В связи с этим, в создании новой модели советского педагога предлагалось будущему учителю изучить основ педологии (наука о развитии детей). Как нам известно, педология как междисциплинарное течение рассматривала различных форм отношений педагогов с учащимися через эффективных подходов интеграции педагогики, психологии и естественных наук. По их мнению, именно педология давала возможность совершенствовать методов воспитания и обучения через новых взаимоотношений между сторонами.

Согласно историческим источникам, педология как наука основывалась на трудах известных психологов по естествознанию Владимира Михайловича Бехтерева (1857-1927) и культурно-исторической теории Льва Семеновича Выготского (1896-1934). Если в теории по естествознанию В.М. Бехтерева указывается на зависимость поведения человека от социальной среды, то в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского - влияние социально-культурного фактора (семьи, коллектива, окружающих) на развитие мышления, речи и памяти человека. Таким образом, оба исследователя подчёркивая важность воспитания в развитии природного потенциала (биотипа - характера, темперамента) и социальных качеств (социотипа - моральные, коммуникативные, мировоззренческие качества). Позже эта наука разделилась на возрастную психологию и педагогику, влияющих на социометрические отношения между педагогом и учащимися.

Таким образом, в период советской власти эволюция теории обучения коренным образом поменяла не только систему подготовки кадров, но и социометрических отношений между педагогом и учащимися. Согласно историческим источникам, в 20-е годы XX века убеждение в ведущей роли исследовательского метода утвердилось в советской педагогике. В те годы советская педагогика искала не только форм воспитание человека, но и путей обеспечения связи образовательных учреждений с жизнью, с производством. При этом, особое внимание уделялось в процессе обучения развитию индивидуальных способностей и склонностей учащихся путем формирования самостоятельности. На наш взгляд, этими задачами и определялось поиски дидактики, ее достижения на путях становления советской педагогики. В связи с этим, в течении ста лет под руководством таких выдающихся советских педагогов - менеджеров, как А.В. Луначарский, М.Н. Покровский, Н.К. Крупская, П.П. Блонского, А.П. Пинкевича, Б.В. Всесвятского, Л.С. Выготского и других советских педагогов 20-х годов XX века система просвещения Кыргызстана достиг высочайших успехов в деле подготовки педагогических кадров [8,16,1719].

Позже в 1930-1950 годы широко распространяются работы таких педагогов – экспериментаторов, как С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский, В.Н. Шацкой и др. В связи с этим, с 1930 по 1950 годы теория обучения советской педагогики перенесла коренных изменений. В качестве основных методов обучения были рекомендованы работы над учебниками, различного рода самостоятельные письменные работы, занятия в кабинетах, лабораториях и учебных мастерских. При этом, в те годы значительные коррективы были внесены и в практику учета знаний учащихся. Поэтому, этап коренного изменения системы подготовки учащихся сопровождалась научно-методическими трудами известных советских педагогов. В числе которых были советские педагоги Л. Гордин, Б. Лихачев, П.Н. Груздев, Ш.И. Ганелин, В.В. Гурьянов, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.А. Каиров, И.Т. Огородников, П.Н. Шимбирев, М.М. Пистрак, М.Н. Скаткин, С.Х. Чавдаров, С.Т. Шацкий [3,6,7,9,11, 13, 23, 26,27,29,30,31].

В 1960-е годы теория Л.С. Выготского выдвигала идею введения системы проблемного обучения в целях раскрытия возможностей учащихся и оптимизации учебного процесса. Поэтому, на основании трудов таких, как М.А. Данилова, Ш.И. Ганелина, Б.П. Есипова, Л.В. Занкова, Л.С. Выготского и других советских педагогов на Всероссийском совещании по вопросам развития дидактики было решено незамедлительно рассмотреть проблем, связанных с проблемами обучения. В последующие годы вопрос изучения познавательной самостоятельности учащихся получил развитие в учебно-методических трудах таких педагогов, как Г.И. Шукиной, В.П. Шумана, В.А. Онищука, Р.Г. Лемберга, В.С. Ильина и др. [1,2,4,5, 18, 21,22].

В связи с этим, в Кыргызской ССР в 1960-е годы во всех этих высших педагогических учебных заведениях особое внимание уделяли вопросам теории обучения советской педагогики, организации учебного процесса и социометрических отношений между педагогами и учащимися. Это подтверждаются трудами ведущих просветителей Кыргызской ССР Д. Айтмамбетова, Б. Кулдашева, А. Э. Измайлова, М. Р. Балтабаева, М. Р. Рахимовой, И. Бекбоева, П.С. Дадабаевой, А. Э. Имаевой, Н. И. Асиповой, А.А. Алимбекова, А.Т. Калдыбаевой, Т.А. Абдрахманова, Ж.К. Каниметова, А.С. Раимкуловой, Н.У. Курбановой и др. К примеру, история развития управленческого процесса учебной, учебно-методической и научной работы на основе теории обучения советской педагогики в образовательных учреждениях широко описаны в трудах Азиза Эминовича Измайлова (1913-2004гг.) “История советской школы и педагогики в Кыргызстане (1917–1957гг.” (1959), Мукаша Руставлетовича Балтабаева (1921-2020-гг.) “Развитие среднего общего образования в Кыргызской ССР” (1978), Магрифы Рахимовны Рахимовой (1929-2010гг.) “Вопросы становления и развития педагогики дошкольного образования в Кыргызстане” (1993).

Заключение. Итак, в период экспериментов (1920 гг.) образовательные учреждения в организации учебного процесса применяли методов - проектов и Дальтон - плана. Поэтому, педагог превращался в организации учебного процесса консультанта. При этом, отношения рассматривались как субъект-субъектными. Учитель переставал быть единственным источником образования. Он становился координатором. В этой ситуации эффективность представлял высокий уровень свободы и инициативы учащегося. Но, к сожалению, в этой ситуации педагог мог потерять авторитет и процесс привело бы к дисциплинарному хаосу.

В 1930-1950-е годы в учебном процессе выполняет роль педагога - транслятора и отношения становится «Субъектно-объектным». Педагог выполняет свои функциональные обязанности, а учащиеся получают знания в соответствии с государственным образовательным стандартом. Отношения между ними получают такую схему, как «Педагог - субъект передающий информацию», «Учащийся - объект получаемый знание». В качестве эффекта можно выделить возможность увеличения дистанции между сторонами. При этом, взаимодействие будут строится на монологе педагога через систему «слушайте меня», послушания и страхе перед ошибкой.

В 1960-1980 годы особую популярность получила педагогика сотрудничества. В этой ситуации педагог становится мастер (наставником) и применяет метод проблемного обучения. При этом отношения превращаются в диалоговое. Поэтому, педагог работает по системе «зоны ближайшего развития» Л.С. Выготского. В этой ситуации педагог работает по системе «давай решать вместе». В качестве эффекта можно выделить сокращение психологической дистанции при сохранении авторитета педагога. Эффективность педагогической работы с учащимися заключается в организации самостоятельной образовательно - исследовательской деятельности.

Как нам известно, 1990-е годы - годы перестройки всей системы образования и коллективного воспитания по рыночному методу А.С. Макаренко. В этой ситуации педагог становится лидером и отношения строится по системе «педагог - руководитель и ученик - член ученического коллектива». При этом отношения строятся на принципах взаимной ответственности. Эффект достигается путём организации социометрических связей на принципах «Успех ученического коллектива - достижение педагога» и наоборот «Проблемы коллектива - диллема педагога».

<p>Период экспериментов: 1918-1931</p>	<p><i>Отношение:</i> Педагог становится координатором. <i>Эффект:</i> высокий уровень свободы и инициативы учащихся. При этом, при отсутствии определённого контроля возможен дисциплинарный хаос и риск снижения уровня репутации.</p>	<p><i>Принимаемые меры:</i> для баланса высокой свободы и дисциплины рекомендуется установить чёткие, минимальные правила, внутри которых учащиеся имеют полную свободу инициативы. Меры должны включать вовлечение учеников в разработку правил, регулярный мониторинг и фокус на ответственности за результат, а</p>
<p>Педагог - консультант</p>		
<p>Период классической школы: 1932-1950</p>	<p><i>Отношение:</i> Субъектно (лектор)-объектные (слушатель). <i>Эффект:</i> Дистанция между педагогом и учащимися увеличиваются. Взаимодействие строится на монологе педагога, послушании и в страхе перед ошибкой</p>	<p>Основные меры включают внедрение активных методов обучения, демократизацию общения, психологическую поддержку и изменение системы оценивания</p>
<p>Педагог – транслятор</p>		
<p>Период педагогики сотрудничества: 1960-1980</p>	<p><i>Отношение:</i> диалогические по Зоне ближайшего развития Л. С. Выготского. <i>Эффект:</i> Сокращение психологических дистанций при сохранении авторитета педагога. Учащийся получает чувство сопричастности к открытию знаний.</p>	<p>Основные меры включают обучение без принуждения, совместную деятельность.</p>
<p>Педагог - мастер</p>		
<p>Период коллективного воспитания: 1990 гг.</p>	<p><i>Отношение:</i> Взаимная ответственность. <i>Эффект:</i> Социометрические связи становились очень крепкими, т.к. успех учителя напрямую зависел от успеха группы, и наоборот.</p>	<p>Улучшение коллективного воспитания требует комплексного подхода, объединяющего общие цели, совместную деятельность, самоуправление и благоприятный психологический климат. Ключевые меры включают организацию коллективно-творческих дел, внедрение системы</p>
<p>Педагог - лидер</p>		

Рис. Влияние теории обучения на эволюцию системы подготовки будущих учителей и социометрических отношений

Таким образом, в годы советской власти теория обучения в отечественной педагогике были разделены на несколько этапов: 1) этап поиска и становления методов, приемлемых для советской молодёжи (1917-1922 гг.), 2) этап развития бригадно-лабораторной научной системы подготовки учащихся (1923-1931 гг.), 3) этап коренного изменения системы подготовки учащихся

(1932-1959 гг.), 4) этап модернизации (1960-1970 гг.). Все это привело к эволюции социометрических отношений между педагогом и учащимися на основе четырех этапов: 1) этап поиска и становления методов, приемлемых для советской молодежи (1917-1922 гг.) - А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, Б.В. Всесвятского, Ш.И. Ганелина, А.Ф. Евстигнеева-Белякова, А.П. Пинкевича и др.; 2) этап развития бригадно-лабораторной научной системы подготовки учащихся (1923-1931 гг.) - С.Т. Шацкого, В.Н. Сорока-Росинского, В.Н. Шацкой и др.; 3) этап коренного изменения системы подготовки учащихся (1932-1959 гг.) - П.Н. Груздева, С.Х. Чавдарова, И.А. Каирова, П.Н. Шимбирева, Б.П. Есипова, Н.К. Гончарова, И.Т. Огородникова, М.А. Данилова, Р.Г. Лемберг, М.М. Пистрак и др.; 4) этап модернизации (1960-1970 гг.) - Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, М.М. Левиной, М.И. Махмутова, Ю.К. Бабанского и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебного процесса. -Москва, 1977. -с.57. -250с.
2. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1935. -135с.
3. Гордин Л., Коротов В., Лихачев Б. Методика педагогического воздействия. – Москва, 1967. -144с.
4. Гордин Л., Коротов В., Лихачев Б. Методика педагогического воздействия. – Москва, 1967. -144с
5. Груздев П.Н., Ганелин Ш.И. Вопросы воспитания мышления в процессе обучения. – Москва, -Ленинград: АПН РСФСР, 1949. -356с
6. Гурьянов В.В. Организация и методы учебной работы в советской школе. – Ростов-на-Дону, 1933. – с.59.
7. Груздев П.Н., Ганелин Ш.И. Вопросы воспитания мышления в процессе обучения. – Москва, - Ленинград: АПН РСФСР, 1949. -356с.
8. Дальтон-план и новейшие течения русской педагогической мысли. – Москва, 1925. – с.14. всего -61.
9. Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1960.-с.42. - 299с.
10. Даниярова К.Б. Базаркул Данияров – первый педагог. – Бишкек: Учкун, 2007. –с.26. Всего – 392с
11. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках – Москва: Учпедгиз, 1961.– 233 с.
12. Ильин В.С. Проблема воспитания потребности в знании у школьников. -Ростов-на-Дону, 1971. -с.24. -224с
13. Каиров И.А. Изучение учащихся в процессе их обучения и воспитания. –Москва: Педагогика,-Ленинград: АПН РСФСР, 1947.
14. Концепция перехода на двенадцатилетнее школьное образование в Кыргызской Республике. Пост. Каб. Министров КР № 654. От 30.10.2024 г. -Бишкек, 2024. - 26с. <https://cbd.minjust.gov.kg/29-2/edition/20119/ru>.
15. Концепции по трансформации высшего образования в модель “Университет 4.0”. Прик. МОиН КР №5298/1. От 31.10.2023 г. http://jagu.kg/user_files/upload/files.
16. Крупская Н.К. Педагогические сочинения. В 10 томах: 1957-1963 гг. Том 4. “Трудовое воспитание и политехническое образование” –Москва, 1959. –с.361. всего -630с.

17. Крупская Н.К. Педагогические сочинения. В 10 томах: 1957-1963 гг. Том 3. “Обучение и воспитание в школе” –Москва, 1959. –с. 556-557. Всего -798с.
18. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – Москва: Педагогика, 1981. – 186 с
19. Луначарский А.В. О воспитании и образовании. –Москва: Педагогика, 1976. –394с
20. Мусаев А. Исторические вехи развития национальной системы образования. <https://kutbilim.kg/ru>. Дата обращения 15.05.2024
21. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории: монография. - Москва: Педагогика, 1975. -с.257. всего -368с
22. Нильсон О.А. Теория и практика самостоятельной работы учащихся. -Таллин, 1976. - с.10. -165с.
23. Огородников И.Т., Шимбирев П.Н. Педагогика : учебник учительских институтов / Москва: Учпедгиз, 1950. –с.140. Всего – 430 с
24. О национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы. УП КР №221. 31.10.2018 г. <https://cbd.minjust.gov.kg/5-9084/edition/1095562/ru>
25. Об организациі педагогического техникума. Пост. Президиума ревкома Ошского округа № 14. от 15.01.1925 г. // ЦГА КР. Ф. 647. Оп. 1–16
26. Пистрак М.М. Педагогика: учебник для высших учебных заведений. –Москва, 1934. – с.134. всего -420с.
27. Скаткин М. Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе. — М., 1952. всего -232с
28. Табышалиев С.Т. Кузница подготовки кадров [Электронный ресурс] / Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 262 с. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
29. Чавдаров С.Х. Методика преподавания украинского языка в начальной школе. – Киев,1937.
30. Шацкий С.Т. Этапы новой школы. –Москва: Работник просвещения, 1923. – 144с
31. Шимбирев П.Н. Педагогика: учебник для педагогических техникумов. –Москва, 1934.- 320с.